

БРЕНД, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Гетьман Оксана ¹ [0000-0002-5758-9683]

¹ старший викладач кафедри дизайну ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
oksana.gethman@gmail.com

Анотація. В статті розглядається питання зв'язку бренду та графічного дизайну. Комунікація бренду зі споживачем за посередництва семіотичних знаків. Показано, як ідентичність бренду може бути розкладена на елементи, які інтегруються з виразними засобами графічного дизайну. Отримані таким чином знаки розглядаються як основа візуально-графічної ідентифікації бренду.

Ключові слова: знак, бренд, графічний дизайн.

Нині функціональна характеристика продукту дедалі частіше заміщається «чарівною історією», яку «розповідає» бренд. На передній план виходить зазначений зміст - знак, який і відрізняє бренд від фірми.

Ідентифікація бренду є процесом зіставлення накопиченого комунікативного досвіду з об'єктом, що сприймається, на підставі характерних ознак. У контексті візуально-графічної ідентифікації такими ознаками можуть бути: форма, колір, шрифт, візерунок тощо. У парадигмі корпоративного підходу набір таких атрибутів називається корпоративним стилем (corporate identity) (Чемакіна et al., 2017).

Цей набір стає стилем на основі рекомендацій щодо використання та взаємодії елементів, описаних у відповідних посібниках. Недолік такого підходу полягає в обмеженій мобільності процесу проектування. Основна ідея «корпоративного стилю» – загальний всім продукт комунікації, замінюється на інший підхід – унікальний кожному за комунікативний акт.

Статичні керівництва складаються із сотень сторінок. Альтернативою може стати інтерактивна система проектування візуально-графічних знакових систем. Для цього необхідно виявити знаковий генезис бренду та співвідносити з візуальними можливостями графічного дизайну (Свірко, 2009).

В галузі вивчення бренду з точки зору семіотики (науки про знакові системи), багато робіт відомих науковців, що досліджують бренди. Деякі з них включають

книги Роланда Барт, такі як «Система моди» та «Міфології», а також праці Жана Бодріяра, наприклад «Система речей» та «Символічний обмін і смерть». Крім того, роботи Умберто Еко про культуру та семіотику також містять цікаві роздуми про бренди та їх символіку (Яковлев, 2010).

Так, Умберто Еко відомий не лише як філософ і критик, а й як автор книг про культуру та семіотику. Його робота «Мова графічного дизайну» також є важливим внеском у розуміння візуальної комунікації та її семіотичного аспекту в контексті графічного дизайну.

Бренд існує лише у свідомості споживача. Реальний продукт, його функціональні характеристики доповнюються таким чином. Так споживач сприймає «мрію», яка була цілеспрямовано для нього спроектована. Платформа бренду – це структурований (сутність та зміст, індивідуальність, цінність, вигоди та переваги, атрибути) опис усіх ключових складових позиціонування бренду серед конкурентів. Суть (унікальність) виявляється у зовнішніх ознаках, за якими споживачі ідентифікують бренд, – у його атрибутах (Яковлев, 2010).

Графічний дизайн відіграє ключову роль у процесі комунікації споживача та бренду. Він перекодує змістовну складову у візуально сприймані атрибути. Зображення стає важливішим за текст, образ – суттєвішим за зміст. Якщо графічний дизайн (ГД) «оперує, «розпоряджається» системами знаків візуальної комунікації», то в сучасних умовах «знакові системи мають бути безпосередньо сприйнятими та модифікованими». Візуальними атрибутами бренду, що здійснюють зовнішню комунікацію, насамперед стають такі елементи, як знак, логотип, шрифт, колірне кодування.

Таким чином, графічний дизайнер або, інакше, візуальний комунікатор (vizcom), здійснює роль візуально-комунікативного посередника між брендом (унікальним інформаційним змістом) та споживачем. У свою чергу, таке бачення комунікативного процесу (брендингу) семіотика називає знаковою.

Зі сказаного вище випливає, що «ідентичність», без «ідентифікаторів», не дозволяє визначити, чим саме бренд відрізняється від конкурентів. Відсутність ідентифікаторів робить суть бренду абстрактною, не визначеною.

Таким чином комунікація бренду можлива лише за наявності візуально-графічного посередника. Таким є графічний дизайн, який перекладає зміст бренду візуальною мовою, зрозумілою споживачеві. Виявлено, що основні елементи платформи бренду (ідентичність; ідентифікатори; товари, послуги, фірма) вишиковуються у знакову семіотичну структуру, визначаючи тим самим невіддільність знака від комунікативного процесу.

Подвійне членування візуально-графічних знаків (фігури, знаки, синтагми), пов'язує графічний дизайн із семіотичною моделлю знаків та, відповідно, з брендом. Таким чином, використання СЗ у процесі комунікації дозволяє говорити про візуально-графічну знакову ідентифікацію бренду.

Літературні джерела

1. Король, А. М. (2013). Теоретичні аспекти поняття «графічний дизайн». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки*, (108.1). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_21
2. Свірко, В. О. (2009). Словник з дизайну і ергономіки. Харків: НТМТ.
3. Чемакіна, О. В., Рубцов, А. Л., Свірко, В. О., & Олійник, О. П. (2017). Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. Науково- методичне видання. Київ: УкрНДІ ДЕ.
4. Яковлев, М. (2010). Дизайн: Словник-довідник/ упоряд.: Ю. Іванченко, О. Варвик, О. Броаліна та ін. Редкол.: В. Сидоренко (голова), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.; НАМ України, Ін-т проблем сучасн. мист-ва. Київ : Фенікс.